

De kwaliteit van de beheersingsomgeving en het effect op de materialiteit

Barbara Majoor en Rick ter Braak

SAMENVATTING De hoogte van de materialiteit bepaalt in belangrijke mate de omvang en diepgang van de controlewerkzaamheden die een accountant uitvoert bij de controle van een jaarrekening. De materialiteit is de grens die de accountant hanteert om afwijkingen te evalueren. Van alle afwijkingen die de materialiteitsgrens te boven gaan verzoekt de accountant om een correctie. Bij de bepaling van de materialiteit dient de accountant rekening te houden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren. In dit onderzoek staat de relatie centraal tussen de beheersingsomgeving, met in het bijzonder de aanwezigheid van een intern toezichthoudend orgaan en de hoogte van de door de accountant ingeschatte materialiteit. Ons onderzoek heeft aangetoond dat er een positieve relatie bestaat tussen de door de accountant ingeschatte kwaliteit van de beheersingsomgeving en de bepaling van de hoogte van de materialiteit. Daarnaast is aangetoond dat de aanwezigheid van een auditcommissie een negatieve invloed heeft op de bepaling van de hoogte van de materialiteit.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Recentelijk is gepleit voor stringenter extern toezicht op accountants (o.a. Majoor, 2010; Europese Commissie, 2010; Plasterk, 2011). Dit onderzoek toont aan dat ook de aanwezigheid van intern toezicht binnen de gecontroleerde onderneming zelf, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole. De premisse is immers dat een lagere materialiteit leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de accountantscontrole.

1 Inleiding

Met Enron in 2001 als eerste grote internationale onderneming die ten onder is gegaan, kenmerken de eerste jaren van deze eeuw zich door het in opspraak komen van ondernemingen, haar leiding en ook haar accountant als gevolg van malversaties in hun boekhouding. De oorzaken van deze problemen zijn veelzijdig. De wijze waarop de directie invulling gaf aan haar verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden wordt nadrukkelijk als oorzaak genoemd (o.a. Thomas, 2002). Echter ook de invulling van de rol door de controlerend accountant wordt in diverse onderzoeken (o.a. Commissie-De Wit, 2010) als onvol-

doende bestempeld. Was het voor de controlerend accountant van deze ondernemingen mogelijk geweest om de geconstateerde afwijkingen in een eerder stadium te ontdekken? Als de accountant de afwijkingen wel geconstateerd had, waarom zijn ze dan niet gecorrigeerd? Heeft de accountant bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in voldoende mate rekening gehouden met de integriteit, karaktereigenschappen en ambities van de verschillende directieleden? Is de accountant überhaupt wel voldoende in staat om deze inschattingen te maken? Eén van de punten van kritiek die recent ook door de Europese Commissie¹ (2010) wordt genoemd is dat de controlerend accountant te weinig professioneel-kritisch in zijn houding is. Dit laatste wordt ook genoemd door de Autoriteit Financiële Markten (2010) naar aanleiding van haar onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontroles en de kwaliteitsbewaking binnen de grootste vier accountantskantoren in Nederland.

Ons onderzoek verschaft inzicht in hoeverre Nederlandse accountants bij de bepaling van de materialiteit rekening hebben gehouden met de inschatting van de beheersingsomgeving en in het bijzonder de aanwezigheid van een Raad van Commissarissen (RvC) dan wel een auditcommissie. Het onderzoek is uitgevoerd bij Nederlandse ondernemingen over de periode 2005-2009 waarbij data zijn verzameld uit het controledossier van de controlerend accountant.

Uit eerdere onderzoeken van o.a. Arnold et al. (2001) en De Zoort et al. (2006) kan worden afgeleid dat het houden van toezicht op werkzaamheden een positieve invloed heeft op de kwaliteit van deze uitgevoerde werkzaamheden. Met name dat accountants die meer verantwoording moeten afleggen aan stakeholders van het gecontroleerde object met betrekking tot hun materialiteitsinschatting een lagere materialiteit hanteren dan accountants die minder verantwoording moeten afleggen. Dus dat een lagere materialiteit tot een kwalitatief hoogwaardiger controle leidt doordat de controle in dat geval wordt uitgevoerd met een

lagere foutmarge waardoor de uiteindelijke verantwoording 'getrouwer' is dan wanneer met een grotere foutmarge wordt gecontroleerd.

Deze onderzoeken onderbouwen de mening van de auteurs dat in de huidige discussie over aanvullend extern toezicht op het functioneren van de accountant te weinig aandacht wordt gegeven aan het positieve effect van de aanwezigheid van de RvC en auditcommissie op de kwaliteit van de accountantscontrole.

Indeling artikel

In paragraaf 2 wordt de theorie besproken waarbij nader wordt ingegaan op de begrippen materialiteit en beheersingsomgeving. De gevormde hypothesen worden besproken in paragraaf 3 waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het veronderstelde verschil in de kwaliteit van accountantscontroles uitgevoerd door de zogenoemde Big4-accountantsorganisaties ten opzichte van non-Big4-accountantsorganisaties. In paragraaf 4 wordt de gehanteerde onderzoeksmethodiek beschreven. Dit onderzoek sluit af met de resultaten, paragraaf 5, en de conclusie, paragraaf 6.

2 Theoretische uiteenzetting

2.1 Materialiteit

Materialiteit is een belangrijk begrip binnen de accountantscontrole, omdat deze bepalend is voor de aard, timing en omvang van de controlewerkzaamheden van de accountant. Onder materialiteit wordt verstaan: 'informatie is materieel indien het weglaten of onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden'.² De bepaling van wat de gebruiker materieel vindt, is voor de accountant een zaak van vakkundige oordeelsvorming, ofwel professional judgment.³ In de regelgeving, waaraan de accountant gebonden is met in het bijzonder de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), wordt geen eenduidige systematiek voorgeschreven op basis waarvan de materialiteit bepaald moet worden.⁴ De hiervoor aangehaalde regelgeving maakt onderscheid tussen materialiteit en uitvoeringsmaterialiteit. Uitvoeringsmaterialiteit is vastgesteld om de kans dat het geheel van niet gecorrigeerde en niet ontdekte afwijkingen in de financiële overzichten de materialiteit voor de financiële overzichten als geheel overstijgt, tot een passend laag niveau terug te brengen (NV COS 320, A12). In het onderzoek van de auteurs is de uitvoeringsmaterialiteit als onderzoeksobject gebruikt. Hoewel dit begrip conform de regelgeving niet exact gelijk is aan de materialiteit weten de auteurs uit eigen ervaring dat de uitvoeringsmaterialiteit in de controlepraktijk een direct afgeleide van de materialiteit is.

Het is goed mogelijk dat er tussen verschillende accountants onderlinge verschillen zijn in hun grens waarboven

zij inschatten dat gebruikers andere economische beslissingen zouden nemen.⁵ Eerder onderzoek heeft aangetoond dat kwantitatieve factoren zoals effect op het resultaat, balanstotaal en/of omzet in veel gevallen bepalen of de accountant een mogelijke fout ook daadwerkelijk materieel acht (Holstrum en Messier, 1982; Steinbart, 1987; Bernardi en Pincus, 1996). De Securities and Exchange Commission (SEC) publiceerde in het Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 99 – Materiality (SEC, 1999) dat de beoordeling van de materialiteit niet uitsluitend gebaseerd mag worden op kwantitatieve factoren. In oktober 2006 is door de International Federation of Accountants (IFAC) de draft exposure van de ISA 320 uitgebracht waarop de in 2009 door de IFAC uitgebrachte clarified ISA 320 is gebaseerd. ISA 320 is verwerkt in de nieuwe NV COS, standaard 320 die voor jaarrekeningen die eindigen op of na 15 december 2010 van toepassing is. Een van de doelstellingen van de IFAC was om duidelijk te maken dat ook kwalitatieve elementen meegenomen dienen te worden bij de bepaling van de materialiteit en dat dus niet uitsluitend kwantitatieve aspecten bepalend zijn voor de hoogte van de materialiteit. De doelstelling van de IFAC sluit daarmee aan op die van de SEC in 1999. Gegeven deze publicaties is het interessant om na te gaan of bij de toepassing in de praktijk daadwerkelijk kwalitatieve factoren betrokken worden in de bepaling van de materialiteit en hoe deze factoren de hoogte van de materialiteit beïnvloeden. Een mogelijke kwalitatieve factor die wordt genoemd in eerder onderzoek (zie o.a. Blokdijk et al., 2003) is de kwaliteit van de beheersingsomgeving en in het bijzonder de aanwezigheid van een RvC dan wel een auditcommissie. Er is weliswaar beperkt onderzoek gedaan naar (kwalitatieve) factoren die van invloed zijn op de materialiteit (Krogstad, Ettenson en Shanteau, 1984; Blokdijk, Driehuisen, Simunic en Stein, 2003; Messier, Matinov-Bennie en Eilifsen, 2005; Paape en Van Buuren, 2012), echter de factor: de kwaliteit van de beheersingsomgeving en in het bijzonder de aanwezigheid van een RvC dan wel een auditcommissie is in deze onderzoeken niet als kwalitatieve factor onderzocht. In theorie zou de accountant de interne beheersingsomgeving inclusief de aanwezigheid van de RvC en/of auditcommissie niet bij de bepaling van de materialiteit moeten meenemen maar juist bij de inschatting van het controlerisico (zie NV COS 315, par. 11 en 14). Echter eerder onderzoek (Blokdijk et al., 2003) laat zien dat dit soort factoren wel wordt meegenomen bij de bepaling van de materialiteit. Deze bevinding en het veronderstelde positieve effect van de aanwezigheid van de RvC en auditcommissie op de kwaliteit van de accountantscontrole is aanleiding voor de auteurs om te onderzoeken of accountants deze factor meewegen bij de bepaling van de hoogte van de materialiteit en zo ja wat de invloed is.

2.2 Beheersingsomgeving

De interne beheersing is het proces dat is opgezet en wordt uitgevoerd door de organen belast met governance,

het bestuur en andere personeelsleden. Het doel is om een redelijke zekerheid te verschaffen dat de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving, de effectieve en efficiënte werking van de bedrijfsvoering en de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden bereikt. Dit houdt in dat de interne beheersing zodanig moet zijn opgezet en geïmplementeerd dat kan worden ingespeeld op onderkende bedrijfsrisico's die een bedreiging vormen voor het realiseren van de doelstellingen van de onderneming. Als afgeleide van de bedrijfsrisico's dient de interne beheersing ook zodanig te zijn vormgegeven dat risico's die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten worden onderzocht. De basis van de interne beheersing vormt de beheersingsomgeving (control environment). De beheersingsomgeving omvat mede de houding, het bewustzijn en de handelingen van de leiding en de organen belast met governance met betrekking tot de interne beheersing van de onderneming en het belang daarvan voor de onderneming. Zij vormt de basis voor een effectieve interne beheersing die systeem en structuur verschaft. De beheersingsomgeving bevat volgens NV COS standaard 315 de volgende elementen:

- communicatie over en het doen naleven van de integriteit en ethische waarden;
- handhaving van het bekwaamheidsniveau;
- de opvattingen en werkwijze van de leiding;
- ondernemingsstructuur;
- toekenning van bevoegdheid en verantwoordelijkheid;
- gedragslijnen en methoden ten aanzien van personeelszaken;
- betrokkenheid van de organen belast met governance.

De accountant dient voldoende kennis van de onderneming en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing te verkrijgen om de aard en omvang van het risico van een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of fouten in financiële overzichten te kunnen inschatten en om aanvullende controlewerkzaamheden op te kunnen zetten en uit te kunnen voeren.⁶ Een belangrijke eerste vereiste hierbij is de inschatting door de accountant van de integriteit van het management.⁷ Ook in NV COS standaard 240, waarin de verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het kader van de controle van financiële overzichten is bepaald, wordt nadrukkelijk het belang van de integriteit van het management benoemd. Alinea 24 van deze standaard stelt namelijk dat 'de accountant gedurende de gehele controle een professioneel-kritische instelling (dient) te handhaven, waarbij hij onderkent dat het mogelijk is dat zich een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude voordoet, ongeacht zijn eerdere ervaring met de onderneming voor wat betreft de integriteit van het bestuur van de onderneming en van de organen belast met governance'.

De bewustwording van de interne beheersing binnen een onderneming wordt in belangrijke mate beïnvloed door de organen belast met governance. Hoewel tot deze organen in de ISA's ook de leidinggevenden (bijvoorbeeld Raad van Bestuur) worden gerekend, wordt met deze organen in dit artikel bedoeld de Raad van Commissarissen en auditcommissie. Kenmerken van de organen belast met governance zijn onafhankelijkheid van de leiding, ervaring en aanzien, de mate van betrokkenheid bij en kritische blik op de werkzaamheden, de juistheid van handelen, de ontvangen informatie, de mate waarin moeilijke vragen worden gesteld aan de leiding en de afhandeling daarvan en de contacten met interne en externe accountants. Het belang van de verantwoordelijkheden van de organen belast met governance wordt onderschreven in gedragscodes en andere regelingen of in aanwijzingen die ten behoeve van de organen belast met governance worden opgesteld. Andere verantwoordelijkheden van de organen belast met governance betreffen toezicht op de opzet en de effectieve werking van klokkenluiderprocedures en de procedures voor het beoordelen van de effectiviteit van de interne beheersing van de onderneming.

3 Hypothesen

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven is de integriteit van het management een belangrijk aspect van de kwaliteit van de beheersingsomgeving van de onderneming en daarmee mogelijk een kwalitatieve factor in de bepaling van de materialiteit. Bernardi en Arnold (1994) hebben aangetoond dat accountants, die de beschikking hadden over informatie waaruit blijkt dat de integriteit van de klant laag was, meer werkzaamheden verrichtten om deze classificatie te staven dan accountants die de beschikking hadden over informatie waaruit een hoge mate van integriteit bleek of als er informatie beschikbaar was over de integriteit van de klant. Dit sluit aan op onderzoek van Anderson et al. (1989) waarin is aangetoond dat een lage inschatting van de integriteit een groter effect had op beslissingen die de accountants maakten ten aanzien van het accepteren of verwerpen van geconstateerde afwijkingen dan een hoge inschatting. Daarnaast heeft Colbert (1996) aangetoond dat de materialiteit lager wordt vastgesteld bij een lagere ingeschatte integriteit van het management van de klant. Tenslotte hebben Arnold et al. (2001) aangetoond dat accountants een lagere materialiteit hanteren wanneer zij constateren dat de ingeschatte integriteit van de klant laag is. Deze laatste bevinding wordt tevens onderschreven door Wong-on-Wing et al. (1989). De integriteit van het management is een onderdeel van de kwaliteit van de beheersingsomgeving. In de literatuur wordt een duidelijk verband gelegd tussen integriteit van het management en de inschatting van materialiteit. Op basis van hetgeen hiervoor is beschreven, luidt de eerste hypothese in dit onderzoek:

H₁: Een lage inschatting van de kwaliteit van de beheersingsomgeving leidt tot een lagere ingeschatte materialiteit voor de jaarrekening als geheel (materieel belang)⁸ door de accountant.

De aanwezigheid van een RvC binnen een stelsel van Corporate Governance is een tweede belangrijk element. Diverse onderzoeken (zoals Tan en Kao, 1999; Cloyd, 1997; en Johnson en Kaplan, 1991) hebben aangetoond dat de verplichting tot het afleggen van verantwoording een positief effect heeft op de kwaliteit van de verschillende beslissingen die een accountant gedurende zijn controlewerkzaamheden maakt, waarbij Gibbins et al. (2001) hebben aangetoond dat vooral materialiteitsinschattingen geregeld een discussiepunt vormen tussen de accountant en de klant (en diens stakeholders zoals de RvC en de auditcommissie). DeZoort et al. (2006) hebben aangetoond dat accountants die meer verantwoording moeten afleggen aan stakeholders van het gecontroleerde object met betrekking tot hun materialiteitsinschatting een lagere materialiteit hanteren dan accountants die minder verantwoording moeten afleggen. De verplichting tot het afleggen van verantwoording lijkt een belangrijke factor te zijn die van invloed is op de inschatting en vaststelling van de materialiteit door de accountant.

Het afleggen van verantwoording wordt door Schlenker (1997) omschreven als 'het verantwoordelijk zijn richting een publiek omtrent het uitvoeren (van werkzaamheden) volgens voorgeschreven standaarden die van belang zijn om te kunnen voldoen aan verplichtingen'. Schlenker en Leary (1982) beschrijven aan de hand van het model van 'self-attention' (Carver, 1979) dat een individu meer bezorgd is over het voldoen aan de eisen van derden wanneer de importantie van de te leveren prestatie toeneemt. Ook in andere onderzoeken op het gebied van accountantscontrole is het afleggen van verantwoording door de accountant een centraal onderwerp. Zo hebben Hackenbrack en Nelson (1996) aangetoond dat wanneer de wensen van de belanghebbenden bekend zijn, accountants hun communicatie omtrent de (uitkomsten van de) controlewerkzaamheden specifiek zullen maken om aan te sluiten bij deze wensen. Daarentegen is door Koonce et al. (1995) juist aangetoond dat wanneer deze wensen niet bekend zijn, de accountant meer verantwoording zal afleggen (meer toelichtingen zal geven) ten aanzien van de door hem gemaakte keuzes en overwegingen.

Analoog aan hetgeen hiervoor is beschreven, is de verwachting dat de accountant, wetende dat hij in overeenstemming met NV COS 260 verantwoording moet afleggen aan het intern toezichthoudend orgaan, zijnde de RvC en/of auditcommissie, zijn materialiteit conservatiever zal bepalen. De tweede en derde hypothese zijn als volgt geformuleerd:

H₂: De aanwezigheid van een Raad van Commissarissen leidt tot een lagere vastgestelde materialiteit voor de jaarrekening als geheel door de accountant.

H₃: De aanwezigheid van een auditcommissie leidt tot een lagere vastgestelde materialiteit voor de jaarrekening als geheel door de accountant.

De vierde hypothese ziet toe op het mogelijk verschil ten aanzien van de materialiteitsinschatting tussen Big4-accountants en non-Big4-accountants. In de literatuur wordt namelijk in diverse onderzoeken besproken dat de kwaliteit van controles van Big4-accountants hoger is dan de kwaliteit van non-Big4-accountants. Op grond van dit in de literatuur veronderstelde verschil is het interessant om te onderzoeken of er ook verschillen zijn tussen Big4- en non-Big4-accountants in de mate waarin de beheersingsomgeving wordt meegewogen in de bepaling van de materialiteit.

Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat er een relatie bestaat tussen omvang van de accountantsorganisatie en de kwaliteit (John, 1991; Carpenter en Strawser, 1971; Palmrose, 1988; en Beatty 1989). Teoh en Wong (1993) hebben aangetoond dat de Earnings Response Coefficient⁹ bij Big8-accountants hoger ligt dan die bij non-Big8-accountants. Zij verbinden hier de voorzichtige conclusie aan dat de veronderstelde kwaliteit van de accountantscontrole uitgevoerd door Big8-accountants hoger ligt dan die uitgevoerd door non-Big8-accountants. Ook DeAngelo (1981) stelt dat de omvang van een accountantsorganisatie van invloed is op de wijze en de mogelijkheid waarop initiële klant-specifieke opstartkosten worden terugverdiend. Zij stelt dan ook dat grote accountantsorganisaties zich meer inzetten om tot juiste financiële verantwoordingen te komen. Simunic (1980) veronderstelt daarnaast dat beleggers de kwaliteit van de Big8-accountantsorganisaties hoger inschatten aangezien deze accountants zichtbaar meer kenmerken hebben die zij verbinden aan kwaliteit (zoals gespecialiseerde training en geaccrediteerd zijn door een achtenswaardige instelling). Gebaseerd op de hiervoor aangehaalde onderzoeken, die erop duiden dat accountants werkzaam bij een Big4¹⁰ kwalitatief hoogwaardigere controles uitvoeren, mag worden verwacht dat zij hun controles uitvoeren met een lagere materialiteit. Deze relatie is overigens door Blokdijk et al. (2003) aangetoond, namelijk dat accountants bij Big5¹¹-accountantsorganisaties een lagere materialiteit hanteren dan die van non-Big5-accountantsorganisaties.

Libby en Luft (1993) stellen in hun onderzoek dat uitvoering (bijvoorbeeld besluitvormingsproces) een functie is van de volgende elementen; 'bekwaamheid, kennis, omgeving en motivatie'. Ten aanzien van het element 'omgeving' onderkennen zij een tweetal wijzen waarop dit element van invloed kan zijn op de uitvoering:

1. De omgeving kan de ‘kennis, bekwaamheid’ en inzet beïnvloeden. Te denken valt hierbij aan de opkomst van informatietechnologie die het mogelijk heeft gemaakt complexe berekeningen in een zeer korte tijd uit te voeren.
2. De omgeving kan de hoeveelheid en toewijzing van de inzet beïnvloeden. Met andere woorden het beïnvloedt de ‘motivatie’.

Ten aanzien van de ‘omgeving’ van accountantsorganisaties worden een viertal kenmerken onderkend, te weten ‘technologie (inclusief zaken als organisatie-gebonden standaarden en richtlijnen), groepsproces, eerdere betrokkenheid en het afleggen van verantwoording’. Accountants binnen Big4-accountantsorganisaties worden meer gestuurd door het verplichte gebruik van standaarden en richtlijnen, ook bestaat er een sterker groepsproces, alleen al door het groter aantal accountants werkzaam binnen een Big4-accountantsorganisatie. Deze twee elementen leiden er toe dat accountants werkzaam binnen een Big4-accountantsorganisatie meer verantwoording zullen afleggen in hun controledossiers en aan hun collega’s over de door hun gemaakte keuzes en overwegingen.¹² Ten aanzien van de bepaling van de materialiteit is de verwachting dan ook dat deze accountants met meer facetten rekening zullen houden dan alleen kwantitatieve rekenregels. De vierde en laatste hypothese is dan ook:

H₄: Big4-accountants maken bij de vaststelling van de materialiteit voor de jaarrekening als geheel meer gebruik van hun inschatting van de beheersingsomgeving dan non-Big4-accountants.

De vier hypothesen zijn samengevat in een conceptueel model, zie figuur 1.

Figuur 1 Conceptueel model

4 Onderzoeksmethode

De data voor dit onderzoek zijn verkregen uit controledossiers betreffende 56 niet-beursgenoteerde ondernemingen

waarbij een RvC en/of auditcommissie was benoemd over de controleperiode 2005-2009. De data zijn verzameld via een vragenlijst die is ingevuld door studenten van de opleiding tot Registeraccountant aan de Business University Nyenrode. Deze studenten zijn vrijwel allen werkzaam in de Accountancy en hebben de vragenlijst ingevuld aan de hand van hun eigen controles en ervaringen in de praktijk. De vragenlijst is opgesteld door de vakgroep Auditing & Assurance van de Business University Nyenrode, die verschillende vragen omtrent materialiteits- en risicobeoordeling bevat. De vragen zien grotendeels toe op de voorbereidings- en planningsfase van de accountantscontrole. Iedere student diende voor een drietal cliënten een vragenlijst in te vullen die toezag op een vijftal (2005-2009) uitgevoerde jaarrekeningcontroles waarna de vragenlijst getekend diende te worden door de eindverantwoordelijke accountant (partner) om de juistheid van de ingevulde gegevens te waarborgen. Na verschillende controles op Nyenrode op volledigheid, juistheid en ondertekening zijn uiteindelijk van 56 unieke klanten de volledig ingevulde en geautoriseerde vragenlijsten in de dataset opgenomen. Voor deze klanten zijn variërend tussen de 3 en 5 jaarrekeningcontroles uitgevoerd.¹³ Dit heeft geleid tot een dataset van in totaal 244 verwerkte vragenlijsten.

De hypothesen H₁, H₂, H₃ zoals deze zijn geformuleerd worden getoetst door middel van een multi-pele regressie. De belangrijkste veronderstellingen bij het uitvoeren van een multi-pele regressie zijn:

- de afhankelijke variabele kent een interval- of ratio-schaal. De onafhankelijke variabelen mogen categorische variabelen zijn;
- het verband tussen de afhankelijke variabele en iedere onafhankelijke variabele is theoretisch causaal;
- er is geen multicollineariteit;
- de afhankelijke variabele kent een normale verdeling.

Er is getoetst en vastgesteld dat aan deze vier veronderstellingen is voldaan, zie tabel 2 voor de resultaten van de toetsing. Bij een multi-pele regressie wordt op vergelijkbare wijze als bij enkelvoudige regressie een lineair regressiemodel gemaakt tussen één afhankelijke variabele en meerdere onafhankelijke variabelen. In dit onderzoek is de afhankelijke variabele de hoogte van de materialiteit. De onafhankelijke variabelen zijn de inschatting van de interne beheersing door de accountant, de aanwezigheid van een toezichthoudend orgaan (zoals de RvC) en de aanwezigheid van een auditcommissie. Als controlevariabelen zijn in de regressievergelijking opgenomen de omvang van de gecontroleerde onderneming, de complexiteit van de gecontroleerde onderneming. Daarnaast is het wel of niet zijn van een Big4 accountantsorganisatie opgenomen als controlevariabele.

Om de hypothesen te onderzoeken is de volgende regressievergelijking gedefinieerd:

Materialiteit_{at} = $\alpha_0 + \alpha_1 IB_{at} + \alpha_2 RvC_t - \alpha_3 AC_t + Size_t - Complex_t - Big4 + \alpha_4 (IB_{at} * Big4) + \epsilon_t$

Waarbij:

Materialiteit_{at} = de hoogte van de materialiteit zoals deze door de accountant is bepaald

IB_{at} = inschatting door de accountant van de kwaliteit van de beheersingsomgeving

RvC_t = aanwezigheid van een Raad van Commissarissen

AC_t = aanwezigheid van een audit commissie

Size_t = de omvang van de gecontroleerde onderneming

Complex_t = de complexiteit van de gecontroleerde onderneming

Big4 = wordt de onderneming gecontroleerd door een Big4 accountantsorganisatie

(IB_{at} * Big4) = de mate waarin de variabele Big4 de relatie tussen de inschatting van de beheersingsomgeving en de hoogte van de materialiteit beïnvloedt

ϵ_t = residu = niet nader verklaarde effect in de regressie in jaar t (boekjaar).

De operationalisering van de verschillende variabelen is opgenomen in tabel 1.

Tabel 1 Operationalisering variabelen

Variabele	Operationalisering
Materialiteit (Materialiteit _{at})	de hoogte van de materialiteit in euro's (materieel belang) zoals deze door de accountant is bepaald en vastgelegd in het zijn controledossier ten behoeve van de controle van de jaarrekening over boekjaar t.
Inschatting kwaliteit beheersingsomgeving (IB _{at})	de inschatting door de accountant van de beheersingsomgeving van de onderneming over het boekjaar t. Boekjaar t is het boekjaar waarover de jaarrekening wordt opgesteld en waarbij een accountantsverklaring ¹ dient te worden afgegeven. Dit betreft een ordinale variabele waarbij op basis van een vijfpunt ² schaal de inschatting door de accountant van de beheersingsomgeving dient te worden aangegeven.
RvC (RvC _t)	de aanwezigheid van een RvC in het boekjaar t. Boekjaar t is het boekjaar waarover de jaarrekening wordt opgesteld en waarbij een accountantsverklaring dient te worden afgegeven. Bij deze vraag moet worden aangegeven of sprake is van een RvC (1), een Raad van Advies (2) of een ander toezichhoudend orgaan (3). De gedachte achter hypothese 2 is dat de aanwezigheid van een toezichhoudend orgaan een invloed heeft op de inschatting van de materialiteit. Hoewel deze hypothese is geschreven vanuit de theorie van de RvC worden voor dit onderzoek categorie (1) en (2) samen gezien, omdat beide organen een mate van toezicht uitoefenen op de organisatie en de accountant om verantwoording kunnen verzoeken omtrent de door hem gehanteerde materialiteit. Aangezien categorie (3) kan bestaan uit een ander orgaan dan de RvC of Raad van Advies, maar tevens kan aangeven dat er geen toezichhoudend orgaan aanwezig is, is de data omtrent categorie (3) in detail geanalyseerd.
Auditcommissie (AC _t)	de aanwezigheid van een auditcommissie in het boekjaar t. Er is sprake van een nominale variabele aangezien de auditcommissie wel of niet aanwezig is. Deze variabele vloeit feitelijk voort uit de voorgaande variabele aangezien ook de auditcommissie de accountant om verantwoording kan verzoeken.

5 Onderzoekresultaten

In totaal is data verkregen op basis van 244 ingevulde vragenlijsten uit controledossiers van 56 niet-beursgenoteerde ondernemingen waarbij een RvC en/of auditcommissie was benoemd over de controleperiode 2005-2009.

Uit tabel 2 valt op te maken dat zowel de waarden voor de Skewness als die voor de Kurtosis binnen de statistisch toegestane grenzen vallen.

Tabel 2 Beschrijvende statistiek (on)afhankelijke en controlevariabelen

Variabele	N	Gemiddelde	Standaard deviatie	Skewness	Kurtosis
Materialiteit _{at} *	245	11,971	1,074	0,358	0,191
IB _{at}	245	3,17	0,845	-0,326	1,444
RvC _t	245	2,38	0,927	-0,826	-1,329
AC _t	245	0,90	0,303	-2,646	3,040

* De afhankelijke variabele kende geen normale verdeling wat een vereiste is voor het uitvoeren van een statistische toets. Om een normale verdeling van de afhankelijke variabele te bewerkstelligen, is gekozen om de natuurlijke logaritme te berekenen.

De analyses in tabel 3 tonen aan dat de onafhankelijke variabelen BIG4, IB_{at}, RvC_t, AC_t en Size_t een significant verband laten zien met de afhankelijke variabele Materialiteit_{at}. Tussen de onafhankelijke variabelen zijn geen onderlinge verbanden $\geq 0,5$ geconstateerd, derhalve is geen sprake van multicollineariteit.

Ten aanzien van de meervoudige, lineaire regressie (zie tabel 4a) is voor het gehele model de gecorrigeerde R² (Adjusted R Square) en de F-waarde berekend. Verder worden per variabele de geschatte coëfficiënten, de bijbehorende t-waarden en het significantieniveau gerapporteerd. Allereerst is beoordeeld of het totale model statistisch betekenis heeft door een F-test uit te voeren en de zogenoemde gecorrigeerde R² te interpreteren. De F-waarde geeft de validiteit van het model weer. In het model is de F-waarde 24,532 en is significant op 1%-niveau bij een tweezijdige toets (ANOVA). Dit geeft aan dat een vertrouwen van 99% aanwezig is dat het model valide is. De gecorrigeerde R² is 0,403 dit geeft aan dat 40,3% van de steekproefvariantie in de hoogte van de materialiteit verklaard wordt door de in het model opgenomen variabelen.

Uit de uitkomsten van de regressievergelijking blijkt dat hypothese 1 wordt bevestigd, er is een significant verband tussen de inschatting van de kwaliteit van de beheersingsomgeving en de hoogte van de vastgestelde materialiteit. Dit verband is positief.

Dit is een bevestiging van eerder onderzoek (Wong-on-Wing et al., 1989 en Arnold et al., 2001) die ook hebben vastgesteld dat er een positieve relatie bestaat tussen de inschatting

Tabel 3 Correlatie matrix (on)afhankelijke- en controlevariabelen

		IB _{at}	RvC _t	AC _t	Size _t	Complex _t	Big4
Pearson correlatie	Materialiteit _{at}					-0,082	
	IB _{at}					-0,145*	
	RvC _t					0,173**	
	AC _t					0,258**	
	Size _t					-0,001	
	Complex _t					1,000	
	Big4					0,012	
Spearman's rho	Materialiteit _{at}	0,214**			0,474**		
	IB _{at}	1,000			0,112		
	RvC _t	-0,178**			-0,384**		
	AC _t	-0,136*			-0,306**		
	Size _t	0,112			1,000		
	Complex _t	-0,187**			-0,053		
	Big4	-0,022			-0,348**		
Kendall's tau_b	Materialiteit _{at}		-0,306**	-0,304**			-0,240**
	IB _{at}		-0,169**	-0,129*			-0,021
	RvC _t		1,000	0,415**			-0,021
	AC _t		0,415**	1,000			0,055
	Size _t		-0,358**	-0,285**			-0,324**
	Complex _t		0,157**	0,260**			0,046
	Big4		0,367**	0,055			1,000
* Correlatie is significant op de 0,05 level (2-tailed)							
** Correlatie is significant op de 0,01 level (2-tailed)							

ting door de accountant van de kwaliteit van de beheersingsomgeving en de door hem gehanteerde materialiteit.

Hypothese 2 is verworpen. Er is geen significant verband tussen de aanwezigheid van de RvC en de hoogte van de vastgestelde materialiteit voor de jaarrekening als geheel. Dat deze relatie niet is aangetoond kan mogelijk veroorzaakt worden doordat de populatie bestaat uit niet-beursgenoteerde ondernemingen. De rol van de Raad van Commissarissen bij deze ondernemingen is meer adviserend dan controlerend. Hierdoor is de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de externe accountant niet noodzakelijkerwijs dezelfde zoals is vastgelegd in deze Code. Bij beursgenoteerde ondernemingen zou mogelijk wel een significant verband kunnen worden gevonden omdat daar de relatie tussen accountant en RvC anders wordt ingevuld zowel qua overlegstructuur als qua verantwoordingsstructuur. Er is aangetoond dat er een significant negatieve relatie bestaat tussen de aanwezigheid van een auditcommissie en de hoogte van de vastgestelde materialiteit voor de jaarrekening als geheel. Dit resultaat geeft aanleiding voor de veronderstelling dat hypothese 3 is bevestigd. Dit betekent dat bij de aanwezigheid van een auditcommissie

de accountant de materialiteit lager inschat dan wanneer er geen auditcommissie is aangesteld. Dit vormt een tweede aanwijzing dat verder vervolgonderzoek nuttig is om te onderzoeken of bij bepaald soort ondernemingen ook de aanwezigheid van de Raad van Commissarissen een significante invloed heeft op de bepaling van de materialiteit.

Om te kunnen toetsen of Big4-accountants bij de inschatting van de hoogte van de materialiteit meer gebruik maken van hun inschatting van de kwaliteit van de beheersingsomgeving dan accountants van de non-Big4 is eerst een lineaire regressie uitgevoerd waarbij gekeken is naar de coëfficiënt van de relatie tussen inschatting van de kwaliteit van de beheersingsomgeving en de hoogte van de materialiteit door Big4-accountants. Vervolgens is gekeken naar de coëfficiënt van de relatie tussen inschatting van de kwaliteit van de beheersingsomgeving en de hoogte van de materialiteit door de overige accountants. Het blijkt, ondanks het feit dat de coëfficiënt bij Big4-accountants (0,296) hoger ligt dan bij accountants van de non-Big4 (0,100) dit verschil niet significant is. Zie tevens tabel 4b. Voor hypothese 4 kunnen derhalve geen statistisch betrouwbare uitspraken worden gedaan.

Tabel 4a Lineaire regressiemodellen analyse H₁, H₂ en H₃

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,648 ^a	0,420	0,403	0,82943

a: onafhankelijke variabelen: BIG4, IB_{at}, RvC_t, AC_t en Size_t
 b: afhankelijke variabele: Materialiteit_{at}

ANOVA					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regressie	118,141	7	16,877	24,532	0,000 ^a
Residu	163,046	237	0,688		
Totaal	281,186	244			

a: onafhankelijke variabelen: BIG4, IB_{at}, RvC_t, AC_t en Size_t
 b: afhankelijke variabele: Materialiteit_{at}

Uitkomsten regressievergelijking

Coëfficiënten					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	12,319	0,385	-	31,998	0,000
RvCt	-0,022	0,072	-0,019	-0,309	0,758
ACt	-1,241	0,209	-0,351	-5,943	0,000
IBat	0,188	0,065	0,148	2,889	0,004

afhankelijke variabele: Materialiteit_{at}

Tabel 4b Lineaire regressiemodellen analyse H₄

Coëfficiënten							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	90% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound
Big4							
(Constant)	10,921	0,357	-	30,610	0,000	10,330	11,512
IB _t	0,405	0,108	0,296	3,737	0,000	0,225	0,584
Non-Big4							
(Constant)	11,327	0,303	-	37,330	0,000	10,823	11,381
IB _t	0,092	0,093	0,100	0,982	0,329	-0,063	0,247

afhankelijke variabele: Materialiteit_{at}

Dat betekent dat wij niet hebben vastgesteld dat Big4-accountants significant meer gebruik maken van hun inschatting van de kwaliteit van beheersingsomgeving bij de vaststelling van de hoogte van de materialiteit voor de jaarrekening als geheel dan non-Big4-accountants. Mogelijk vervolgonderzoek waar nadrukkelijker onderscheid wordt gemaakt tussen het soort klanten (beursgenoteerd versus niet-beursgenoteerd) dat wordt gecontroleerd door Big4-accountants en overige accountants kan mogelijk leiden tot een andere conclusie.

Beperkingen van het onderzoek

Een eerste beperking van dit onderzoek is dat bij het meten van de kwaliteit van beheersingsomgeving, gebruik is gemaakt van een ordinale inschatting door de accountant. Deze inschatting is subjectief en niet nader toegelicht. Om een goed beeld te verkrijgen van de factoren die de kwaliteit van de beheersingsomgeving beïnvloeden, zou nader exploratief onderzoek meer inzicht kunnen bieden.

Een tweede beperking ziet toe op de tweede regressie waarbij het onderscheid is gemaakt tussen Big4-accountants en non-Big4-accountants. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke eigenschappen van de accountant zelf. Een voorbeeld is de ervaring van de accountant. Zo zou een accountant met minder ervaring werkzaam bij een Big4-organisatie anders kunnen omgaan met zijn inschatting van de kwaliteit van de beheersingsomgeving dan bijvoorbeeld een accountant met meer jaren ervaring die werkzaam is bij een non-Big4-organisatie. Ook het carrièreverloop van de accountant kan van invloed zijn. Mogelijk vervolgonderzoek zou aan deze karaktereigenschappen meer aandacht moeten besteden.

6 Conclusies en aanbevelingen

Dit onderzoek levert aanwijzingen dat accountants een meer positieve inschatting van de kwaliteit van de beheersingsomgeving meewegen in de bepaling van de materialiteit. Dat wil zeggen dat uit ons onderzoek blijkt dat de materialiteit dan hoger wordt vastgesteld. De aanwezigheid van een auditcommissie heeft daarentegen een verlagend effect op de hoogte van de vastgestelde materialiteit. Voor de variabele RvC is geen statistisch significant verband gevonden. Er is eveneens geen statistisch significant verband gevonden dat Big4-accountants bij de bepaling van de hoogte van de materialiteit meer gebruik maken van hun inschatting van de kwaliteit van de beheersingsomgeving dan non-Big4-accountants.

Bij deze resultaten zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Namelijk het onderzoek is uitgevoerd bij niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit zou een effect kunnen hebben op de invloed van de variabele RvC op de materialiteitsinschatting van de accountant. De ondernemingen opgenomen in dit onderzoek vallen niet onder de werking van de Nederlandse Code Corporate Governance. De rol van de

Raad van Commissarissen bij deze ondernemingen is meer adviserend dan controlerend. Hierdoor is de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de externe accountant niet noodzakelijkerwijs dezelfde zoals is vastgelegd in deze Code. Het is om die reden aan te bevelen om bij vervolgonderzoek voldoende ondernemingen op te nemen die vallen onder de reikwijdte van de Nederlandse Code Corporate Governance.

Barnier (European Commission, 2010), Plasterk en de AFM, geven in hun visie op het accountantsberoep aan dat de controlekwaliteit moet worden versterkt. In hun visie is daarvoor vooral noodzakelijk dat accountants bepaalde werkzaamheden niet meer mogen verrichten, dat er verplichte kantoorrotatie wordt ingevoerd en dat nieuwe of reeds bestaande instanties belast met de controle op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden door accountants meer bevoegdheden moeten krijgen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat bestaande governancestructuren zoals de aanwezigheid van een auditcommissie en de invulling van hun rol ten opzichte van die van de externe accountant handvatten kan aanreiken om de gewenste

verhoging van de kwaliteit van de controlewerkzaamheden te bewerkstelligen. Vooral doordat de aanwezigheid van een auditcommissie de accountant lijkt te dwingen om scherper (met een lagere materialiteit) zijn controle uit te voeren. Dit sluit aan op de voorstellen van Barnier voor versterking van de vereiste communicatie tussen accountant en intern toezichthoudende organen. Wij steunen dan ook om de voorstellen die Barnier in deze context heeft gedaan proactief op te pakken. De daartoe ingeslagen weg door de NBA in haar adviesrapporten 'Raad van Commissarissen als opdrachtgever' (2011) en de 'Poortwachtersfunctie' (2011) is daartoe een eerste stap. Wij onderschrijven om deze aanbevelingen in de bestaande Governance regelgeving te borgen. ■

Prof.dr. G.C.M. Majoor RA is hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en als partner verbonden aan Deloitte. R.P.G. ter Braak MSc. is werkzaam bij PwC. Daarnaast volgt hij de opleiding tot Register-Accountant aan Nyenrode Business Universiteit.

Noten

1 Green paper 'Audit Policy: Lessons from the crisis' (European Commission) d.d. 13 oktober 2010.

2 Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) Nadere voorschriften controle- en overige standaarden, standaard 320 (NV COS, standaard 320), alinea 3.

3 Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), NV COS standaard 320, alinea 4.

4 De hiervoor aangehaalde regelgeving maakt onderscheid tussen materialiteit en uitvoeringsmaterialiteit. Het dusdanig plannen van de controle om alleen individuele afwijkingen van materieel belang te ontdekken, houdt geen rekening met het feit dat het geheel van de individuele afwijkingen die niet van materieel belang zijn ertoe kunnen leiden dat de financiële overzichten een afwijking van materieel belang kunnen bevatten en laat geen ruimte over voor mogelijke niet ontdekte afwijkingen. Uitvoeringsmaterialiteit is vastgesteld om de kans dat het geheel van niet gecorrigeerde en niet ontdekte afwijkingen in de financiële overzichten de materialiteit voor de financiële overzichten als geheel overstijgt, tot

een passend laag niveau terug te brengen (NV COS 320, A12).

5 Uit onderzoek van Friedberg et al. (1989) blijkt dat bij zes van de Big8 onderzochte accountantsorganisaties in de Verenigde Staten substantiële verschillen bestaan in de kwantitatieve richtlijnen en kwalitatieve factoren die in de handboeken omtrent materialiteitsbeoordeling zijn opgenomen.

6 Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), NV COS, standaard 315, alinea 2.

7 Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), NV COS, standaard 220, alinea 16.

8 Zie Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA, 2009 en eerder), NV COS standaard 320, alinea 4. NB: in dit onderzoek is data gebruikt van controle over boekjaren 2005-2009. Daarom is aangesloten bij de toen geldende regelgeving.

9 Earnings Response Coefficient: de mate waarop beleggers reageren op een 'verrassing' in een door een accountant gecontroleerde verantwoording.

10 Ten tijde van de aangehaalde onderzoeken was sprake van een Big8. In 2011 is sprake van

een (internationale) Big4, te weten; PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Ernst & Young.

11 Ten tijde van het onderzoek van Blokdijs et al. (2003) maakte ook Arthur Andersen deel uit van de Big5. Na het wegvallen van deze accountantsorganisatie is sprake van de Big4.

12 De auteurs poneren niet de mening dat accountants bij de non-Big4 niet aan de standaarden voldoen, maar uitsluitend de stelling dat accountant van Big-4 hun afwegingen uitgebreider en meer kwalitatief documenteren en in dat verband hun oordeel over de beheersingsomgeving zichtbaar zwaarder mee laten wegen.

13 Binnen enkele accountantsorganisaties werd slechts toestemming gegeven om de vragenlijst in te vullen over de jaren 2007 tot en met 2009.

14 Met ingang van 15 december 2010 is het woord accountantsverklaring vervangen door het woord controleverklaring, zijnde de verklaring die de onafhankelijke accountant afgeeft als gevolg van de door hem uitgevoerde controleopdracht.

15 1 = lage kwaliteit, 2 = lager dan gemiddelde kwaliteit, 3 = gemiddelde kwaliteit, 4 = boven gemiddelde kwaliteit, 5 = hoge kwaliteit.

Literatuur

- Autoriteit Financiële Markten (2010), Rapport algemene bevindingen kwaliteit accountantscontrole en kwaliteitsbewaking; zie: <http://www.afm.nl/~media/files/rapport/2010/kwaliteit-accountantscontrole-kwaliteitsbewaking.ashx>.
- Anderson, J.C., G. Cleveland en R.G. Schroeder (1989), Operations strategy: A literature review, *Journal of Operations Management*, vol. 8, no. 2, pp. 133-158.
- Arnold Sr., D.F., R.A. Bernardi en P.E. Neidermeyer (2001), The association between European materiality estimates and client integrity, national culture and litigation, *The International Journal of Accounting*, vol. 36, pp. 459-483.
- Beatty R.P. (1989), Auditor reputation and the pricing of initial public offerings, *The Accounting Review*, vol. 64, pp. 693-709.
- Bernardi, R.A. en D.F. Arnold Sr. (1994), The influence of client integrity and competence and auditor characteristics on materiality estimates, *Irish Accounting Review*, vol. 1, no. 1, pp. 1-23.
- Bernardi, R.A. en K.V. Pincus (1996), The relationship between materiality thresholds and judgements of fraud risk, *Managerial Finance*, vol. 22, no. 9, pp. 1-15.
- Blokdijs, H., F. Driehuisen, D.A. Simunic en M.T. Stein (2003), Factors affecting auditors' assessments of planning materiality, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, vol. 22, no. 2, pp. 297-307.
- Carpenter, C. en R. Strawser (1971), Displacement of auditors when clients go public, *Journal of Accountancy*, vol. 131, no. 6, pp. 55-58.
- Carver, C. (1979), A cybernetic model of self-attention processes, *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 37, no. 8, pp. 1251-1281.
- Cloyd, C. (1997), Performance in tax research tasks: the joint effects of knowledge and accountability, *The Accounting Review*, vol. 72, pp. 111-132.
- Colbert, J.L. (1996), International and US Standards — audit risk and materiality —, *Managerial Auditing Journal*, vol. 11, no. 8, pp. 31-35.
- Commissie-De Wit (2010), Verloren krediet, Rapport Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel, Tweede Kamer der Staten-Generaal, mei 2010; zie: <http://www.tweedekamer.nl/images/>
- [Eerste_rapport_Tijdelijke_commissie_onderzoek_financieel_stelsel_118-206542.pdf](#).
- DeAngelo, L.E. (1981), Auditor size and audit quality, *Journal of Accounting and Economics*, vol.3, no. 3, pp. 183-199.
- DeZoort, T., P. Harrison en M. Taylor (2006), Accountability and auditors' materiality judgements: The effects of differential pressure strength on conservatism, variability, and effort, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 31, pp. 373-390.
- European Commission (2010), Audit Policy: Lessons from the Crisis, green paper; zie: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0561:FIN:EN:PDF>.
- Friedberg, A.H. (1989), Factors affecting materiality judgements: A comparison of big eight accounting firms materiality views with the results of empirical research, *Advances in Accounting*, vol. 7, pp 187-201.
- Gibbins, M., S. Salterio en A. Webb (2001), Evidence about auditor-client management negotiations concerning client's financial reporting, *Journal of Accounting Research*, vol. 39, pp. 535-563.
- Hackenbrack, K. en M. Nelson (1996), Auditors' incentives and their applications of financial accounting standards, *The Accounting Review*, vol. 71, pp. 43-59.
- Holstrum, G.L. en W.F. Messier Jr. (1982), A review and integration of empirical research on materiality, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, vol. 2, no. 1, pp. 45-63.
- John, T. (1991), Optimal size and structure of audit firms, *Working paper, New York University*.
- Johnson, V. en S. Kaplan (1991), Experimental evidence on the effects of accountability on auditor judgments, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, vol. 10, pp. 96-107.
- Koonce, L., U. Anderson en G. Marchant (1995), Justification of decisions in auditing, *Journal of Accounting Research*, vol. 33, pp. 369-384.
- Krogstad, J. L., R.T. Ettenson en J. Shanteau (1984), Context and experience in auditors' materiality judgements, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, vol. 4, no. 1, pp. 54-74.
- Libby R. en J. Luft (1993), Determinants of judgement performance in accounting settings: ability, knowledge motivation and environment, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 18, no. 5, pp. 425-450.
- Majoor, B., en P. Wallage (2010), De veranderende rol van de accountant, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 84, no. 12, pp. 599-601.
- Messier, Jr., W.F., N. Martinov-Bennie en A. Eilifsen (2005), A review and integration of empirical research on materiality: Two decades later, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, vol. 24, no. 2, pp. 153-187.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (2011), Adviesrapport: Raad van Commissarissen als opdrachtgever van de accountant; Betrekkende hebbende op Organisaties van Openbaar Belang (OOB); zie: www.nba.nl/Documents/Nieuws/Plan-van-aanpak/DeRvCalsopdrachtgevervandeaccountant2011.pdf.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (2011), Adviesrapport: Verbreding van de Poortwachtersfunctie; meer zekerheid bij meer informatieve rapportages; zie: www.nba.nl/Documents/Maatschappelijk%20debat/NBA_Adviserapport_Poortwachter_0kt2011.pdf.
- Paape, L. en J. van Buuren (2012), The impact of the public audit. Empirisch onderzoek naar de effecten van accountantscontrole op de jaarrekening en de gecontroleerde organisatie, *Nyenrode Business Universiteit*; zie: <http://www.nyenrode.nl/News/Documents/Nyenrode%20Impact%20of%20the%20public%20audit%20%20Dutch.pdf>.
- Palmrose, Z-V. (1988), An analysis of auditor litigation and audit service quality, *The Accounting Review* vol. 63, no. 1, pp. 55-73.
- Plasterk, R.H.A. (2011), De accountancy na de crisis, initiatiefnota Tweede Kamer.
- Schlenker, B. (1997), Personal responsibility: applications of the triangle model, *Research in Organizational Behavior*, vol. 19, pp. 241-301.
- Schlenker, B. en M. Leary (1982), Social anxiety and self-presentation: a conceptualization and model, *Psychological Bulletin*, vol. 92, no. 3, pp. 641-669.
- Securities and Exchange Commission (1999), Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 99 – Materiality; zie: www.sec.gov.
- Simunic, D.A. (1980), The pricing of audit services: theory and evidence, *Journal of Accounting Research*, vol. 18, no. 1, pp. 161-190.
- Steinbart, P.J. (1987), The construction of a rule-based expert system as a method for

- studying materiality judgements, *The Accounting Review*, vol. 62, no. 1, pp.97-116.
- Tan, H. en A. Kao (1999), Accountability effects on auditors' performance: the influence of knowledge, problem-solving ability and task complexity, *Journal of Accounting Research*, vol. 37, pp. 209-223.
 - Teoh, S.H. en T.J. Wong (1993), Perceived auditor quality and the earnings response coefficient, *The Accounting Review*, vol. 68, no. 2, pp. 346-366.
 - Thomas, C.W. (2002). The rise and fall of Enron, *Journal of Accountancy*, april; zie: <http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2002/Apr/TheRiseAndFallOfEnron.htm>.
 - Wong-on-Wing, B., J.H. Reneau en S.G. West (1989), Auditors' perception of management: determinants and consequences, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 14, no. 5/6, pp. 577-587.